

INFOTECHNOLOGIES IN THE TRANSFORMATION OF RELATIONS IN THE THIRD ENVIRONMENT

LAS INFOTECNOLOGÍAS EN LA TRANSFORMACIÓN DE LAS RELACIONES DEL TERCER ENTORNO

*Derlisiret Rincón M.

**María Gracia Romero

RESUMEN

El punto de partida de este trabajo es exponer el nacimiento del nuevo entramado social; los lazos que se tejen en el denominado Tercer Entorno que de una u otra forma han construido una cartografía radicalmente contrapuesta a la tradicionalmente establecida. Así pues, a través del método descriptivo, se reconocen las diversas formas de interacciones y contradicciones que surgen en el espacio telemático y desde donde se crea un ambiente con características propias. Se concluye, que en dicho espacio se origina un ambiente cuyo habitat induce a comportamientos ajenos a los reconocidos y caracterizados desde el cual se perfila y modela un sujeto denominado "**Human Plugged**", es decir, un humano conectado al Cyberespacio y sus multitareas, y distante o desconectado del espacio tradicional.

Palabras clave: infotecnologías, tercer entorno, sujeto, valores, adicciones.

Doi:[Http://doi.org/10.5281/zenodo.4940229](http://doi.org/10.5281/zenodo.4940229)

* Comunicadora Social. Magíster en Planificación y Gerencia de Ciencia y Tecnología. Profesora Titular. Departamento de Ciencias Humanas. Facultad Experimental de Ciencias (FEC) de la Universidad del Zulia (LUZ). Maracaibo, Venezuela. Teléfono: 58.261.7177854. E-mail: derlyta@yahoo.com

** Comunicadora Social. M.Sc. en Ciencias de la Comunicación. Profesora Titular. Departamento de Ciencias Humanas. Facultad Experimental de Ciencias (FEC) de la Universidad del Zulia (LUZ). Maracaibo, Venezuela. Teléfono: 58.261.7480876. E-mail: mariagraciaronero@hotmail.com

*** Este trabajo es parte de un proyecto de investigación titulado: Las Infotecnologías de Información y Comunicación en el Tercer Entorno y la Economía del lenguaje.

Negotium

Revista Científica Electrónica de Ciencias Gerenciales / Scientific e-journal of Management Sciences/ PPX 200502ZU1950 ISSN: 1856-180 Edited by Fundación Unamuno / Venezuela/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENICIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET, DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / www.ebscokorea.co.kr, Google Scholar, www.bib.umontreal.ca [+++]

Cita / Citation:

Derlisiret Rincón M. y María Gracia Romero (2012)

INFOTECHNOLOGIES IN THE TRANSFORMATION OF RELATIONS IN THE THIRD ENVIRONMENT

www.revistanegotium.org.ve / núm 23 (año 8) pág 107-138

ABSTRACT

The starting point of this paper is to present the birth of a new social network, the ties that are woven into the so-called Third Environment are such that, in one way or another, they have constructed a mapping radically opposed to the traditionally established. Thus, through the descriptive approach, can be recognized the various forms of interactions and contradictions that arise in the telematic space and where an environment is created with its own characteristics. Therefore, it has been concluded that in such space an environment is created which habitat leads to behaviors other than those usually recognized and characterized, from which a subject called "Human Plugged" takes shape, i.e. a human connected to cyberspace and multitasking, and distant or disconnected from the traditional space.

Keywords: infotechnologies, third environment, subject, values, addictions.

INTRODUCCIÓN

Con la irrupción de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC's) se configura un mundo que responde a dos entidades inscritas que se les denomina presencial y virtual, las cuales subsisten mutuamente y que no se pueden comprender una sin la otra y cuyos procesos aparentemente independientes afectan de manera simétrica y proporcional a sus partes.

En este sentido, se inician procesos que buscan indagar, conocer y comprender los impactos que las aplicaciones concretas basadas en las TIC's tienen en la procura de mejorar la calidad de vida de los distintos segmentos de la población, y en la superación de las barreras al desarrollo que enfrenta nuestra sociedad en su conjunto; dado que al parecer con el arribo de las tecnologías vienen asociadas otras problemáticas muy significativas como las grandes desigualdades, brechas tecnológicas, exclusión social, dependencia tecnológica,

Negotium

Revista Científica Electrónica de Ciencias Gerenciales / Scientific e-journal of Management Sciences/ PPX 200502ZU1950 ISSN: 1856-180 Edited by [Fundación Unamuno / Venezuela/ REDALYC](#), [LATINDEX](#), [CLASE](#), [REVICIT](#), [IN-COM UAB](#), [SERBILUZ](#) / [IBT-CCG UNAM](#), [DIALNET](#), [DOAJ](#), [www.jinfo.lub.lu.se](#) [Yokohama National University Library](#) / [www.scu.edu.au](#) / [www.ebscokorea.co.kr](#), [Google Scholar](#), [www.bib.umontreal.ca](#) [+++]

Cita / Citation:

Derlisiret Rincón M. y María Gracia Romero (2012)

INFOTECHNOLOGIES IN THE TRANSFORMATION OF RELATIONS IN THE THIRD ENVIRONMENT

[www.revistanegotium.org.ve](#) / núm 23 (año 8) pág 107-138

pérdida de la intimidad, otras; pues como lo afirma Goldstein (2004) las TIC's no inducen al cambio social por sí mismas, pero si resulta innegable que se esté en presencia de una cosmocracia donde las multitudes inteligentes son además cultores de los modos de vida y relaciones sociales y donde la cibercomunicación y el acortamiento de las distancias, es la norma.

Las TIC's impactan el sistema de relaciones, pues ahora corresponde una propagación de mensajes tanto tradicionales como de carácter electrónico y con redes de comunicación ciber electrónicas; organizadas a través de la Internet. Las ciudades son actualmente informacionales porque en ellas está presente una promesa que es la del horizonte tecnológico, en ellas, las tecnologías se asentaron primero en los hogares, haciendo posible los hogares electrónicos, mientras la gente puede disfrutar de imágenes, sonidos, productos de consumo mediático de manera que la función de éstas cambiarán.

Echeverría (2000) afirma que no sólo son tecnologías de información sino que generan y posibilitan un nuevo espacio social para la interrelación e interacción y para actuar a distancia. Aclara, seguidamente que estas interacciones tienen presencia en el espacio telemático o tercer entorno y son los flujos electrónicos o de representaciones digitales, a distancia, no presenciales, asincrónicas globales, bisensoriales.

Negotium

Revista Científica Electrónica de Ciencias Gerenciales / Scientific e-journal of Management Sciences/ PPX 200502ZU1950 ISSN: 1856-180 Edited by [Fundación Unamuno / Venezuela/ REDALYC](#), [LATINDEX](#), [CLASE](#), [REVICIT](#), [IN-COM UAB](#), [SERBILUZ / IBT-CCG UNAM](#), [DIALNET](#), [DOAJ](#), [www.jinfo.lub.lu.se](#) [Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / www.ebscokorea.co.kr](#), [Google Scholar](#), [www.bib.umontreal.ca](#) [+++]

Cita / Citation:

Derlisiret Rincón M. y María Gracia Romero (2012)

INFOTECHNOLOGIES IN THE TRANSFORMATION OF RELATIONS IN THE THIRD ENVIRONMENT

[www.revistanegotium.org.ve](#) / núm 23 (año 8) pág 107-138

La novedad, en todo caso, según Del Brutto (2000) es que las infotecnologías están generando un nuevo espacio en donde casi todas las actividades clásicas de los seres humanos se pueden hacer a distancia, no en recintos sino en redes, mediante representaciones artificialmente construidas a través de flujos electrónicos y a una velocidad que tiene como techo cercano la velocidad de la luz. Se está construyendo un lugar al cual se migra para trabajar, comprar, divertir, educar, vender, publicar; un lugar donde se puede construir nuestra "telecasa" con la página Web, y ésta como fachada, con puerta de entrada, con distintos lugares para permanecer con accesos restringidos o libres.

Es por esto, que en este trabajo a través del método descriptivo, se intenta exponer las formas de relación y las contradicciones que surgen en dicho espacio telemático, el cual crea un ambiente con características propias e infinitesimales¹, que permite a los miembros de

¹ El cálculo infinitesimal es, sin duda, la herramienta más potente y eficaz para el estudio de la naturaleza. El cálculo infinitesimal tiene dos caras: diferencial e integral. Este tiene amplias aplicaciones en la ciencia y la ingeniería y se usa para resolver problemas para los cuales el álgebra por sí sola es insuficiente. Por ejemplo, partiendo de la premisa que el azar (llamémosle A) es un constituyente de la realidad y siempre está presente (desde el nivel subatómico hasta el cósmico y desde el principio hasta el final de los tiempos), entonces es posible plantear, con las reservas del caso, como valores límites del azar 0 y 1 ($0 < A \leq 1$). Nunca puede ser 0, por lo que cuando tiende a este valor, sin nunca alcanzarlo, pasa desapercibido (en aquellos eventos sujetos a leyes el azar casi se reduce a 0, es casi nulo, pero no desaparece, su presencia es infinitesimal); pero cuando se acerca o alcanza 1 su presencia o manifestación es patente (donde no impera la legalidad el azar se acerca o llega a ser 1, se aleja de 0);

Negotium

Revista Científica Electrónica de Ciencias Gerenciales / Scientific e-journal of Management Sciences/ PPX 200502ZU1950 ISSN: 1856-180 Edited by [Fundación Unamuno / Venezuela/ REDALYC](#), [LATINDEX](#), [CLASE](#), [REVENICIT](#), [IN-COM UAB](#), [SERBILUZ / IBT-CCG UNAM](#), [DIALNET](#), [DOAJ](#), [www.jinfo.lub.lu.se](#) [Yokohama National University Library](#) / [www.scu.edu.au](#) / [www.ebscokorea.co.kr](#), [Google Scholar](#), [www.bib.umontreal.ca](#) [+++]

Cita / Citation:

Derlisiret Rincón M. y María Gracia Romero (2012)

INFOTECHNOLOGIES IN THE TRANSFORMATION OF RELATIONS IN THE THIRD ENVIRONMENT

[www.revistanegotium.org.ve](#) / núm 23 (año 8) pág 107-138

este sistema (comunidad virtual, ciberespacio, nueva cartografía) un entorno que le invita a pernoctar en él.

1- EN TORNO A LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

El nuevo paradigma tecno-productivo y la emergencia de la Sociedad de la Información surgen en un período histórico a partir de la reestructuración capitalista iniciada en el último cuarto del siglo XX, producto de la crisis y el agotamiento del patrón de acumulación fordista keynesiano típico del modelo de desarrollo industrial.

No es sino en 1980 cuando el capitalismo ya había iniciado su proceso de reestructuración económica y organizativa, y es precisamente en este período cuando las tecnologías de la información jugaron un rol central; de modo que aunque en 1970 surgió el nuevo sistema tecnológico, luego sus desarrollos y aplicaciones, es decir, su contenido resultó moldeado por el contexto histórico específico en que se expandió (Castells, 1999).

así que, entre los valores límites de A (0 y 1), hay un momento (un número fraccionario), un punto crítico (¿el umbral de las variaciones en las condiciones iniciales que se magnifican?), cuando el azar se hace manifiesto y define el acontecimiento (González, 2008). Un cambio infinitesimal en las condiciones iniciales conduce a diferentes caminos en la evolución del sistema, como es el caso del famoso efecto mariposa. Estos caminos se denominan trayectorias y pueden ser divergentes o convergentes. Hay sistemas complejos que parecen haber evolucionado aprendiendo a equilibrar convergencia y divergencia, de manera que se instalan entre el caos y el orden (Valencia, 1999).

Negotium

Revista Científica Electrónica de Ciencias Gerenciales / Scientific e-journal of Management Sciences/ PPX 200502ZU1950 ISSN: 1856-180 Edited by [Fundación Unamuno / Venezuela/ REDALYC](#), [LATINDEX](#), [CLASE](#), [REVENICIT](#), [IN-COM UAB](#), [SERBILUZ](#) / [IBT-CCG UNAM](#), [DIALNET](#), [DOAJ](#), [www.jinfo.lub.lu.se](#) [Yokohama National University Library](#) / [www.scu.edu.au](#) / [www.ebscokorea.co.kr](#), [Google Scholar](#), [www.bib.umontreal.ca](#) [+++]

Cita / Citation:

Derlisiret Rincón M. y María Gracia Romero (2012)

INFOTECHNOLOGIES IN THE TRANSFORMATION OF RELATIONS IN THE THIRD ENVIRONMENT

[www.revistanegotium.org.ve](#) / núm 23 (año 8) pág 107-138

Este contexto histórico marcado por una revolución científica y tecnológica no puede ser comprendido sino se analiza bajo la teoría de Thomas Kuhn, “La estructura de las Revoluciones Científicas de 1962”, en la cual se postula que la ciencia avanza de dos formas contrapuestas, dentro de un paradigma y por su reemplazo. En el primer momento, se está en presencia de un período de ciencia normal, en el que la ciencia avanza por la exploración exhaustiva y satisfactoria de un número restringido de fenómenos establecidos por el paradigma vigente. El segundo momento, ocurre una revolución científica, el reemplazo del viejo paradigma por otro nuevo e incompatible con el anterior, por parte de la comunidad científica en su totalidad.

El paradigma naciente es el resultado de la investigación exhaustiva ante la crisis percibida del paradigma anterior; el cual se enfrenta a la acumulación de anomalías sin resolver que son graves y se relacionan a necesidades sociales más apremiantes. Como ambos paradigmas son incompatibles en ellos no priva un cambio basado en la lógica, sino en la visión psico-sociológica, en éste pesa el factor de lo útil para resolver problemas de la sociedad, su simplicidad, prestigio y precisión.

Se vive un vertiginoso aumento en el número de descubrimientos científicos, desarrollo simultáneo y convergente de los mismos; el acortamiento de los tiempos entre esos descubrimientos y su aplicación concreta en la esfera de la producción, con la consiguiente multiplicación de los bienes y servicios.

Negotium

Revista Científica Electrónica de Ciencias Gerenciales / Scientific e-journal of Management Sciences/ PPX 200502ZU1950 ISSN: 1856-180 Edited by [Fundación Unamuno / Venezuela/ REDALYC](#), [LATINDEX](#), [CLASE](#), [REVICIT](#), [IN-COM UAB](#), [SERBILUZ / IBT-CCG UNAM](#), [DIALNET](#), [DOAJ](#), [www.jinfo.lub.lu.se](#) [Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / www.ebscokorea.co.kr](#), [Google Scholar](#), [www.bib.umontreal.ca](#) [+++]

Cita / Citation:

Derlisiret Rincón M. y María Gracia Romero (2012)

INFOTECHNOLOGIES IN THE TRANSFORMATION OF RELATIONS IN THE THIRD ENVIRONMENT

[www.revistanegotium.org.ve](#) / núm 23 (año 8) pág 107-138

La pérdida de importancia de las materias primas y la fuerza de trabajo en general, suplantadas por la ciencia y la tecnología son insumos claves de un nuevo paradigma técnico-económico; y el desarrollo de nuevas energías, biotecnologías, la información y los nuevos materiales que favorecieron el surgimiento de nuevos núcleos dinámicos en la economía mundial Martínez (citado por Araya, 2000) lo que ha permitido la conformación de un nuevo paradigma tecno-productivo que a su vez motiva e incentiva el veloz desarrollo de las tecnologías de la información, generando un círculo de retroalimentación acelerado entre la innovación y sus usos (Castells, 1999).

El cambio contemporáneo de paradigma puede contemplarse como el paso de una tecnología basada fundamentalmente en insumos baratos de energía a otra basada sobre todo en insumos baratos de información derivados de los avances en la microelectrónica y la tecnología de las comunicaciones (citado por Castells, 1999: 87).

Este salto tecnológico ocurre generalmente cuando el conjunto de tecnologías basadas en el uso del factor clave en vigencia se ha agotado así como su potencial para contribuir al aumento de la productividad (Pérez, 1986: 49 - 51). El nuevo paradigma de .las tecnologías de la información tiene de acuerdo con Castells (1999: 88-89) las siguientes características fundamentales: la información es su

Negotium

Revista Científica Electrónica de Ciencias Gerenciales / Scientific e-journal of Management Sciences/ PPX 200502ZU1950 ISSN: 1856-180 Edited by [Fundación Unamuno / Venezuela/ REDALYC](#), [LATINDEX](#), [CLASE](#), [REVICIT](#), [IN-COM UAB](#), [SERBILUZ](#) / [IBT-CCG UNAM](#), [DIALNET](#), [DOAJ](#), [www.jinfo.lub.lu.se](#) [Yokohama National University Library](#) / [www.scu.edu.au](#) / [www.ebscokorea.co.kr](#), [Google Scholar](#), [www.bib.umontreal.ca](#) [+++]

Cita / Citation:

Derlisiret Rincón M. y María Gracia Romero (2012)

INFOTECHNOLOGIES IN THE TRANSFORMATION OF RELATIONS IN THE THIRD ENVIRONMENT

[www.revistanegotium.org.ve](#) / núm 23 (año 8) pág 107-138

materia prima; los efectos de las nuevas tecnologías tienen una alta penetrabilidad en todos los aspectos; predominio de la lógica de red; flexibilidad; creciente convergencia de tecnologías específicas en un sistema altamente integrado.

En este contexto, La Sociedad de la Información (SI) surge abrigada en redes informáticas y digitales que pueden permitir el acceso a una multiplicidad de interacciones a distancia en tiempo real o diferenciado, ofrece además la creación y el disfrute de experiencias culturales, la toma de decisiones y el conocimiento (Pineda, 2010).

1.1. LA ERA DIGITAL EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

Lo que está claro es que en esta SI; las nuevas tecnologías informáticas están cambiando la forma en cómo se aprende, trabaja y se comunican los individuos a lo largo del planeta. La velocidad de las innovaciones en las computadoras – software – las comunicaciones inalámbricas y sobre todo Internet tiene un impacto drástico en la sociedad y en la economía.

Echeverría (2000) denomina a las nuevas tecnologías, telemáticas; y dice que el impacto sobre los hábitos culturales ya no es una ficción científica sino práctica que se insertó en la sociedad humana; asume que ellas, no sólo son tecnologías de información sino que generan y posibilitan un nuevo espacio social para la

Negotium

Revista Científica Electrónica de Ciencias Gerenciales / Scientific e-journal of Management Sciences/ PPX 200502ZU1950 ISSN: 1856-180 Edited by [Fundación Unamuno / Venezuela/ REDALYC](#), [LATINDEX](#), [CLASE](#), [REVICIT](#), [IN-COM UAB](#), [SERBILUZ / IBT-CCG UNAM](#), [DIALNET](#), [DOAJ](#), [www.jinfo.lub.lu.se](#) [Yokohama National University Library](#) / [www.scu.edu.au](#) / [www.ebscokorea.co.kr](#), [Google Scholar](#), [www.bib.umontreal.ca](#) [+++]

Cita / Citation:

Derlisiret Rincón M. y María Gracia Romero (2012)

INFOTECHNOLOGIES IN THE TRANSFORMATION OF RELATIONS IN THE THIRD ENVIRONMENT

[www.revistanegotium.org.ve](#) / núm 23 (año 8) pág 107-138

interrelación e interacción y para actuar a distancia. Riviere (2002) señala que la reducción del espacio, el tiempo y las fronteras crean hoy la denominada aldea global, donde el contacto entre los pueblos y sus culturas, sus ideas, sus valores, sus modos de vida han estado aumentando y profundizándose de manera que no tiene precedentes.

Esta revolución que marca el inicio de la era digital o de la información, es similar por sus alcances y consecuencias a la experimentada por la Revolución Industrial en el siglo XVIII, con la pequeña diferencia que los cambios iniciados en esta era tienden a ser más rápidos y más profundas, pues no es sólo una mera revolución tecnológica, sino de conceptos. De esta forma, y según lo expone Drucker (citado por Scheinsohn – Saroka, 2001:199) esta sería la cuarta revolución, después de la invención de la escritura, la imprenta y el libro escrito.

Las computadoras están dejando de ser una herramienta de información para convertirse en una herramienta de comunicación, pues ésta facilita la interconexión de los seres humanos. En torno a esta tecnología dominante se desarrollaron las redes de comunicación cibernética, lo cual hace del mundo una sola cosa. Las interacciones en este entramado son diferentes a las que se han desarrollado en los medios tradicionales tanto urbanos como

Negotium

Revista Científica Electrónica de Ciencias Gerenciales / Scientific e-journal of Management Sciences/ PPX 200502ZU1950 ISSN: 1856-180 Edited by [Fundación Unamuno / Venezuela/ REDALYC](#), [LATINDEX](#), [CLASE](#), [REVICIT](#), [IN-COM UAB](#), [SERBILUZ](#) / [IBT-CCG UNAM](#), [DIALNET](#), [DOAJ](#), [www.jinfo.lub.lu.se](#) [Yokohama National University Library](#) / [www.scu.edu.au](#) / [www.ebscokorea.co.kr](#), [Google Scholar](#), [www.bib.umontreal.ca](#) [+++]

Cita / Citation:

Derlisiret Rincón M. y María Gracia Romero (2012)

INFOTECHNOLOGIES IN THE TRANSFORMATION OF RELATIONS IN THE THIRD ENVIRONMENT

[www.revistanegotium.org.ve](#) / núm 23 (año 8) pág 107-138

rurales, en ambos ecosistemas las interacciones tienen la característica de la relación física mientras que en el espacio telemático o tercer entorno las interacciones son los flujos electrónicos o de representaciones digitales, a distancia, no presenciales, asincrónicas globales, bisensoriales.

De acuerdo con Del Brutto (2000) el siglo XXI es producto de un nuevo paradigma tecnológico que se organizó en torno a las tecnologías de comunicación e información (TIC's), paradigma tecnológico que responde a una economía creativa, informacional y digital; por lo tanto, el poder prever los cambios es algo casi imprevisible. Así pues, la tecnología aparece como un instrumento para alcanzar algunos objetivos como: mejorar la calidad de vida, poner conocimiento al alcance de las manos, reducir el tiempo y las distancias entre otros aspectos que las tecnologías están en condiciones de potenciar.

Sin embargo, la tecnología implica además de bondades, riesgos que aún no se vislumbran con claridad, como por ejemplo: la invasión a la privacidad, la brecha entre quienes tienen y no el acceso a la tecnología, así como también la transformación que puede sufrir la sociedad en virtud de la aplicación de las mismas, las cuales pueden provocar incertidumbre; son algunos de los aspectos de los cuales aún se desconoce su curso e infinidad de aportaciones.

Negotium

Revista Científica Electrónica de Ciencias Gerenciales / Scientific e-journal of Management Sciences/ PPX 200502ZU1950 ISSN: 1856-180 Edited by Fundación Unamuno / Venezuela/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENICIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET, DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / www.ebscokorea.co.kr, Google Scholar, www.bib.umontreal.ca [+++]

Cita / Citation:

Derlisiret Rincón M. y María Gracia Romero (2012)

INFOTECHNOLOGIES IN THE TRANSFORMATION OF RELATIONS IN THE THIRD ENVIRONMENT

www.revistanegotium.org.ve / núm 23 (año 8) pág 107-138

2.- LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN: UNA CARTOGRAFÍA IMBUIDA DE CONTRADICCIONES

Como se ha mencionado antes, con la irrupción de las infotecnologías se reconfiguran las relaciones de los sujetos; y por defecto surge un entramado de lazos divergentes hasta ahora difusos e inciertos. Estas relaciones son perfectamente planteadas en los postulados de Echeverría (2000) al aseverar que las infotecnologías influyen en la creación de una nueva sociedad distinta de la industrial, de hecho, denominadas por diversos autores como post-industrial. La interrelación de las infotecnologías con las coordenadas espacio-tiempo es lo que se denomina Tercer Entorno Tecnológico, al que también se le considera espacio informacional, espacio electrónico o espacio digital.

Al respecto, Negroponte (1995: 4) señala que los bits (información) han sustituido a los átomos (productos físicos); cambiando la geografía del mundo, el espacio en que se desarrollan las actividades económicas, culturales y sociales fundamentales, se concibe como tejidos de flujos, de personas productos e información. La emergencia de una nueva ciencia de las redes invita al entramado a adoptar un tipo de pensamiento en red, pues las redes son la nueva geometría del mundo (Pisani, 2006).

En tal sentido, se ha alterado la cartografía social y la forma

Negotium

Revista Científica Electrónica de Ciencias Gerenciales / Scientific e-journal of Management Sciences/ PPX 200502ZU1950 ISSN: 1856-180 Edited by [Fundación Unamuno / Venezuela/ REDALYC](#), [LATINDEX](#), [CLASE](#), [REVICIT](#), [IN-COM UAB](#), [SERBILUZ](#) / [IBT-CCG UNAM](#), [DIALNET](#), [DOAJ](#), [www.jinfo.lub.lu.se](#) [Yokohama National University Library](#) / [www.scu.edu.au](#) / [www.ebscokorea.co.kr](#), [Google Scholar](#), [www.bib.umontreal.ca](#) [+++]

Cita / Citation:

Derlisiret Rincón M. y María Gracia Romero (2012)

INFOTECHNOLOGIES IN THE TRANSFORMATION OF RELATIONS IN THE THIRD ENVIRONMENT

[www.revistanegotium.org.ve](#) / núm 23 (año 8) pág 107-138

tradicional de ver los negocios, productos, las urbes y sus imaginarios, la medicina, el trabajo, los gobiernos, las relaciones mercado-consumidor, los servicios, las comunicaciones y la educación, entre otros. El denominado territorio digital, llámese país, ciudad, municipio o departamento digital tiene como factor común el uso intensivo e innovador de las TIC's para optimizar su desarrollo. En virtud de lo expuesto, se puede asegurar que el tejido o la geografía se presenta como un entramado de relaciones cuyas relaciones se tornan tanto tangibles como intangibles y su arquitectura está fundamentada en la ubicuidad y la omnipresencia de la información, tanto en objetos como los sujetos; gestando la denominada cartografía social electrónica, donde los "bits" son el componente y el arquetipo de la arquitectura digital.

He aquí la presencia de la recomposición del entramado que se desplaza y recrea una nueva cartografía electrónica urbana (Del Brutto, 2000). La tecnología ha acostumbrado a la sociedad postmoderna a vivir en las ciudades con la cara hacia el progreso tecnológico-científico, el de los circuitos integrados electrónicos que marca un distanciamiento de las interrelaciones cara a cara y un modo de vida quizás encapsulado.

Si bien es cierto que aeropuertos, embajadas, salas de juego, shoppings, restaurantes han instalado en la vida cotidiana la vigilancia

Negotium

Revista Científica Electrónica de Ciencias Gerenciales / Scientific e-journal of Management Sciences/ PPX 200502ZU1950 ISSN: 1856-180 Edited by [Fundación Unamuno / Venezuela/ REDALYC](#), [LATINDEX](#), [CLASE](#), [REVICIT](#), [IN-COM UAB](#), [SERBILUZ](#) / [IBT-CCG UNAM](#), [DIALNET](#), [DOAJ](#), [www.jinfo.lub.lu.se](#) [Yokohama National University Library](#) / [www.scu.edu.au](#) / [www.ebscokorea.co.kr](#), [Google Scholar](#), [www.bib.umontreal.ca](#) [+++]

Cita / Citation:

Derlisiret Rincón M. y María Gracia Romero (2012)

INFOTECHNOLOGIES IN THE TRANSFORMATION OF RELATIONS IN THE THIRD ENVIRONMENT

[www.revistanegotium.org.ve](#) / núm 23 (año 8) pág 107-138

y el control electrónico como prevención y seguridad pública , también llega con ella el voyeurismo en la vida pública: las oficinas de gobierno; los bancos; los estados; las autopistas; las peluquerías; todos están ahora vigiladas. En definitiva, los movimientos ciudadanos son mirados por ojos que nosotros no vemos y la tecnología más sofisticada está operando en los sistemas de espionaje de los usos cotidianos de nuestras PC hogareñas. El control y la vigilancia tecnológica nacidos para optimizar la eficiencia, la comodidad y la racionalización de los recursos atentan al mismo tiempo contra la privacidad individual, contra la creatividad y la crítica social.

No obstante, resultan innegables los grandes beneficios de las TIC's; microchips que se instalan en el cuerpo y administran fármacos ante señales inalámbricas; sacerdotes androides; enfermeras robots; sangre sintética; regeneración celular con nanotecnología; células vivas sintéticas; los relojes que se enciendan a la hora programada; el cajero automático que entrega billetes; las cajas registradoras; los automóviles; el teléfono celular; el beeper o pilot o quizás un aparato que los reúne a los tres y si no se sabe hablar inglés se puede hasta personalizar el teléfono para que programe un diagrama en una ciudad desconocida (Del Brutto, 2000).

Moor (1985) por su parte indica que este cúmulo de relaciones sufre una mutación en su naturaleza tanto como en los valores humanos y

Negotium

Revista Científica Electrónica de Ciencias Gerenciales / Scientific e-journal of Management Sciences/ PPX 200502ZU1950 ISSN: 1856-180 Edited by [Fundación Unamuno / Venezuela/ REDALYC](#), [LATINDEX](#), [CLASE](#), [REVICIT](#), [IN-COM UAB](#), [SERBILUZ](#) / [IBT-CCG UNAM](#), [DIALNET](#), [DOAJ](#), [www.jinfo.lub.lu.se](#) [Yokohama National University Library](#) / [www.scu.edu.au](#) / [www.ebscokorea.co.kr](#), [Google Scholar](#), [www.bib.umontreal.ca](#) [+++]

Cita / Citation:

Derlisiret Rincón M. y María Gracia Romero (2012)

INFOTECHNOLOGIES IN THE TRANSFORMATION OF RELATIONS IN THE THIRD ENVIRONMENT

[www.revistanegotium.org.ve](#) / núm 23 (año 8) pág 107-138

sociales como en la salud, riqueza, trabajo, libertad, privacidad, seguridad, autorrealización personal, democracia, conocimiento, entre otros; todo debido a la irrupción de las TIC's . Este autor asegura que se precisan soluciones adecuadas, dado que los cambios producidos por esta revolución tecnológica centrada en la información ha generado profundas transformaciones en el modo de pensar, actuar, organizar, producir, consumir y comunicar, de hacer la guerra y el amor.

Evidentemente, y de acuerdo con Maffesoli (2004:25) se demuestra una metamorfosis de los lazos sociales, relaciones y vínculos tradicionales de interacción que desplaza la barrera física de espacio y tiempo para la transferencia de competencias cognitivas gracias al auxilio de la informática como forma innovadora para generar y transmitir conocimiento científico; mediante el uso de la tecnología se facilita la aparición de situaciones totalmente nuevas y torna las antiguas en inestables, en las cuales las acciones no están reguladas o normalizadas de antemano (Berriain, 2006).

Basados en el esquema flexible, predominante en las sociedades modernas se sustituye el límite fijo y "natural" por fronteras borrosas y permanente proceso de mutación (Latour citado por Berriain, 2006); la incertidumbre como parte de esa idea compleja del mundo expuesta por Wagensberg (1994) se constituye en la variable predominante en todas las interacciones y relaciones sociales del sistema del tercer entorno,

Negotium

Revista Científica Electrónica de Ciencias Gerenciales / Scientific e-journal of Management Sciences/ PPX 200502ZU1950 ISSN: 1856-180 Edited by [Fundación Unamuno / Venezuela/ REDALYC](#), [LATINDEX](#), [CLASE](#), [REVENCIT](#), [IN-COM UAB](#), [SERBILUZ / IBT-CCG UNAM](#), [DIALNET](#), [DOAJ](#), [www.jinfo.lub.lu.se](#) [Yokohama National University Library](#) / [www.scu.edu.au](#) / [www.ebscokorea.co.kr](#), [Google Scholar](#), [www.bib.umontreal.ca](#) [+++]

Cita / Citation:

Derlisiret Rincón M. y María Gracia Romero (2012)

INFOTECHNOLOGIES IN THE TRANSFORMATION OF RELATIONS IN THE THIRD ENVIRONMENT

[www.revistanegotium.org.ve](#) / núm 23 (año 8) pág 107-138

donde la ciencia y la tecnología multiplican las potencialidades de la naturaleza humana, reduciendo según sea el caso, al sujeto a instantes de angustia conllevándolo a re-dibujar los límites a formas que resultan adecuadas en un momento determinado, pero que no son permanentes; son posturas que pueden asumir una variedad de diferentes formas o cambiar de una a otra y volver a empezar.

Puede decirse que, el cybermundo ha afectado entonces al individuo y sus múltiples relaciones cuyos efectos sociales se palpan en la percepción de la autonomía individual, el acceso a beneficios y oportunidades para todos por igual, sin restricciones con libertades² en una sociedad más justa. Sin embargo, aún persiste en el tercer entono, los leggarads que no son más que Individuos que no han usado las TIC's, ni Internet y no están interesados en hacerlo (Silva y Espina, 2006: 573). La inequidad de acceso al intercambio y comunicación de tipo electrónica, formación continua, explosión del ocio, sexo, pornografía virtual, y otros efectos casi imperceptibles por la voracidad

² Lima (citado por Cabrera y Malagón, 2010) aclara lo que es una mediación tecnológica: las invenciones tecnológicas en las comunicaciones hallan su forma, en la mediación, a través de la mutación de la materialidad técnica en potencialidad socialmente comunicativa, es decir, un proceso de transformación cultural que no arranca ni emana de los medios, sino de las comunicaciones a través de los medios que, mediados produzcan una transformación en las personas (Lima citado por Cabrera y Malagón, 2010). En el enfoque histórico-cultural del psicólogo L. S. Vigostky por primera vez lo enuncia para designar la función de los instrumentos, tanto materiales como psicológicos, que constituyen herramientas de interposición en las relaciones de las personas con otras personas y con el mundo de los objetos sociales. La mediación que denominamos tecnológica se orienta a facilitar la mayor cantidad y calidad de interrelaciones comunicativas, al multiplicar los canales y los soportes, promoviendo diversos modos de intercambio.

Negotium

Revista Científica Electrónica de Ciencias Gerenciales / Scientific e-journal of Management Sciences/ PPX 200502ZU1950 ISSN: 1856-180 Edited by Fundación Unamuno / Venezuela/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET, DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / www.ebscokorea.co.kr, Google Scholar, www.bib.umontreal.ca [+++]

Cita / Citation:

Derlisiret Rincón M. y María Gracia Romero (2012)

INFOTECHNOLOGIES IN THE TRANSFORMATION OF RELATIONS IN THE THIRD ENVIRONMENT

www.revistanegotium.org.ve / núm 23 (año 8) pág 107-138

de las tecnologías (Silva y Espina, 2006; Joyanes, 1997).

Queda además en entredicho la tan mencionada interactividad; en virtud de que no es adecuado decir que una mediación tecnológica o un medio como tal, posee o no esta cualidad; no es una cuestión meramente tecnológica, sino de habilidades de comunicación, pues es indudable que hay medios que presentan una predisposición mayor a la interactividad a mostrar sujetos más activos que otros (Alonso, 2005).

3. EL SUJETO DIGITAL DE LA NUEVA CARTOGRAFIA

El ciberespacio nació para quedarse en el entramado social del postmodernismo, y ciertamente condiciona y configura sujetos-individuos con características particulares y singulares que se han estructurado en organismos cibernéticos que sintetiza aspectos informáticos, biológicos y económicos; es la articulación metafórica de lo que somos y podemos ser, es un hombre- producto que emerge del desmoronamiento de las fronteras, entre la naturaleza y la cultura , entre el organismo y la máquina y entre lo físico y lo simbólico (Berriain, 2006:36).

Este sujeto u hombre postorgánico o postmoderno denominado así por Sibila (2005), es también el “cyborg un trans- individuo, un personaje de umbral, un tipo liminal, un ser transicional, que anida la

Negotium

Revista Científica Electrónica de Ciencias Gerenciales / Scientific e-journal of Management Sciences/ PPX 200502ZU1950 ISSN: 1856-180 Edited by [Fundación Unamuno / Venezuela/ REDALYC](#), [LATINDEX](#), [CLASE](#), [REVENICIT](#), [IN-COM UAB](#), [SERBILUZ](#) / [IBT-CCG UNAM](#), [DIALNET](#), [DOAJ](#), [www.jinfo.lub.lu.se](#) [Yokohama National University Library](#) / [www.scu.edu.au](#) / [www.ebscokorea.co.kr](#), [Google Scholar](#), [www.bib.umontreal.ca](#) [+++]

Cita / Citation:

Derlisiret Rincón M. y María Gracia Romero (2012)

INFOTECHNOLOGIES IN THE TRANSFORMATION OF RELATIONS IN THE THIRD ENVIRONMENT

[www.revistanegotium.org.ve](#) / núm 23 (año 8) pág 107-138

promesa de los monstruos (Berriain, 2006:37); en tanto que, para Koval (2006) son los avatar³, androides, humanoides, posthumanos, homo digitales del siglo XXI. El avatar sintetiza aspectos informáticos, biológicos y económicos; no sólo es un biopoder, es un tecnobiopoder (Focault y Haraway citados por Berriain,2006:36). Quizás; entonces el androide será el ser artificial detalladamente diseñado por medio de estas nuevas tecnologías que incorpora en su interior elementos biológicos y mecánicos asimilados en un nivel micrológico cuya apariencia exterior y funcionamiento general lo convierten en casi indistinguible de su modelo humano (Yehya citado por Koval, 2006).

En esta realidad, los Cyborg son los que usan el ciberespacio para la expresión de la subjetividad humana, es decir, éstos tienen la posibilidad de hacer en el ciberespacio lo que su condición subjetiva le dicte hacer, tesis que se deja probar suficientemente el trabajo de comunidades virtuales (Rheingold,1993).

La Internet ofrece al Cyborg la oportunidad de ingresar a un tipo de comunidad que, a pesar de no tener ubicación geográfica en el mundo

³ Avatar es un término hindú que se refiere a la encarnación terrestre de un dios. El castellano ha tomado (a través del francés) la palabra sánscrita *avatar* (pluralizada como en español: "avatares") con el significado de 'fases' como 'vicisitudes' o 'cambios. los cuales en este contexto son generalizados en cualquier esfera (hombre, sociedad, otros). Avatar serían pues, los cambios ocurridos en todos los sistemas. Sin embargo, en la informática es la imagen o ícono que representa a una persona en relaciones por Internet o en entornos virtuales compartidos. (DRAE, 2010).

Negotium

Revista Científica Electrónica de Ciencias Gerenciales / Scientific e-journal of Management Sciences/ PPX 200502ZU1950 ISSN: 1856-180 Edited by [Fundación Unamuno](#) / [Venezuela/ REDALYC](#), [LATINDEX](#), [CLASE](#), [REVENICIT](#), [IN-COM UAB](#), [SERBILUZ](#) / [IBT-CCG UNAM](#), [DIALNET](#), [DOAJ](#), [www.jinfo.lub.lu.se](#) [Yokohama National University Library](#) / [www.scu.edu.au](#) / [www.ebscokorea.co.kr](#), [Google Scholar](#), [www.bib.umontreal.ca](#) [+++]

Cita / Citation:

Derlisiret Rincón M. y María Gracia Romero (2012)

INFOTECHNOLOGIES IN THE TRANSFORMATION OF RELATIONS IN THE THIRD ENVIRONMENT

[www.revistanegotium.org.ve](#) / núm 23 (año 8) pág 107-138

material y carecer del contacto cara a cara entre sus miembros, permite la socialización del individuo a través de la creación de un auténtico espíritu comunitario; dado que, si no estás o apareces activo como miembro de una comunidad en el Cyber espacio no existes; es como no salir de casa.

Ejemplos de ellas, son los “chatrooms” (“cuartos” virtuales en los cuales los usuarios se comunican en “tiempo real” a través del texto) y las listas de envío (red de direcciones electrónicas agrupadas para el intercambio de mensajes entre sus miembros), Twitter, facebook, blogs, móvil textos, mensajería entre dispositivos móviles como sms blackberry, youtube, sexting (neologismo nace de la unión de las palabras inglesas sex y texting, aludiendo a los mensajes SMS que usan los jóvenes como una nueva manera de "divertirse fotografiándose desnudos con el móvil y enviándolos luego como mensajes con imágenes, gracias al uso de los dispositivos móviles), sonico, Hi5, tagget, sky, intagram y cualquier otra forma de comunicación impredecible, entre otros.

En primer lugar, el simple hecho de que los investigadores y los miembros de los mismos colectivos las etiqueten con el calificativo de “comunidad” permite inferir que están cohesionadas por un cierto sentido de pertenencia y membresía, equiparable a la de los grupos sociales humanos de la “vida real” u “offline”. En este tipo de parcela de

Negotium

Revista Científica Electrónica de Ciencias Gerenciales / Scientific e-journal of Management Sciences/ PPX 200502ZU1950 ISSN: 1856-180 Edited by [Fundación Unamuno / Venezuela/ REDALYC](#), [LATINDEX](#), [CLASE](#), [REVICIT](#), [IN-COM UAB](#), [SERBILUZ](#) / [IBT-CCG UNAM](#), [DIALNET](#), [DOAJ](#), [www.jinfo.lub.lu.se](#) [Yokohama National University Library](#) / [www.scu.edu.au](#) / [www.ebscokorea.co.kr](#), [Google Scholar](#), [www.bib.umontreal.ca](#) [+++]

Cita / Citation:

Derlisiret Rincón M. y María Gracia Romero (2012)

INFOTECHNOLOGIES IN THE TRANSFORMATION OF RELATIONS IN THE THIRD ENVIRONMENT

[www.revistanegotium.org.ve](#) / núm 23 (año 8) pág 107-138

socialización, los usuarios que la integran bien pueden expresar su propia subjetividad: conversando acerca de sus hobbies, política, contar chistes, “fiestas virtuales”, “ciberamistades”, “ciberromances”, e incluso “cibersexo”, entre otras formas de autoexpresión (Salazar, 1999).

Dicho autor, explica que en el ciberespacio se puede dar una “relación genuinamente humana”, pero no se puede perder de vista el hecho de que en este “ambiente” el canal de comunicación deja de ser el aire y el espacio físico material de la “vida cotidiana” y en su lugar, se encuentra un teclado y un monitor. La mediación por parte del computador propicia entonces, que la relación entre un usuario y otro esté caracterizada por la ausencia de proximidad física y la carencia de un contacto cara a cara. En este contexto sólo se puede concebir la ocurrencia de una especie de interacción indirecta o “irreal”, pues como no se necesita “ver tangiblemente” al otro para comunicarse, el único indicador que un usuario tiene de la identidad de su interlocutor es la representación que éste haga de sí mismo en el medio.

Desde su perspectiva, esta interacción de alguna manera tiene elementos discontinuos con respecto a la forma como el ser humano “normalmente” se relaciona con los demás en la “vida real”, sobre todo en los aspectos referentes al juego con la identidad propia. De hecho, las investigaciones de Turkle (citado por Salazar, 1999) indican que es muy común que un usuario se represente a sí mismo como alguien que

Negotium

Revista Científica Electrónica de Ciencias Gerenciales / Scientific e-journal of Management Sciences/ PPX 200502ZU1950 ISSN: 1856-180 Edited by [Fundación Unamuno](#) / [Venezuela/ REDALYC](#), [LATINDEX](#), [CLASE](#), [REVICIT](#), [IN-COM UAB](#), [SERBILUZ](#) / [IBT-CCG UNAM](#), [DIALNET](#), [DOAJ](#), [www.jinfo.lub.lu.se](#) [Yokohama National University Library](#) / [www.scu.edu.au](#) / [www.ebscokorea.co.kr](#), [Google Scholar](#), [www.bib.umontreal.ca](#) [+++]

Cita / Citation:

Derlisiret Rincón M. y María Gracia Romero (2012)

INFOTECHNOLOGIES IN THE TRANSFORMATION OF RELATIONS IN THE THIRD ENVIRONMENT

[www.revistanegotium.org.ve](#) / núm 23 (año 8) pág 107-138

no es en la “vida real”, e interactuar con los demás a partir de esta “Identidad Virtual”, así por ejemplo si es hombre puede representarse con un sobrenombre o la imagen de una mujer, actuar y comportarse como tal, puede asumir comportamientos ajenos a su vida real, e incluso asumir personajes o roles ficticios que jamás podrá representar en la “realidad” .

En este orden de ideas, Salazar (1999) afirma que el carácter “virtual” del medio influye, concomitantemente, en el manejo y la expresión de las emociones por parte del usuario y en el continuo temporal- biológico de éste (puede comportarse como el niño de su pasado o como el futuro ideal).

Así pues, partiendo de esta tesis probada, se infiere que el manejo de este Cyborg tiende a comportamientos sociales transgresores de ciertos valores y principios que distan de los manuales de urbanidad tradicionales que hacen del cyborg, un prototipo de cyborg-autista o cualquier otro tipo de patologías, desviaciones, abusos, aberraciones sociales, aún no identificadas en el espacio tangible; en tanto que, en la urbe – metrópoli- electrónica /digital o tercer entorno, comienza a surgir efectos de otra índole imperceptibles en lo tangible, mas detectables en lo intangible.

Parece que irrumpe en la cartografía digital el concepto de un

Negotium

Revista Científica Electrónica de Ciencias Gerenciales / Scientific e-journal of Management Sciences/ PPX 200502ZU1950 ISSN: 1856-180 Edited by [Fundación Unamuno / Venezuela/ REDALYC](#), [LATINDEX](#), [CLASE](#), [REVENICIT](#), [IN-COM UAB](#), [SERBILUZ](#) / [IBT-CCG UNAM](#), [DIALNET](#), [DOAJ](#), [www.jinfo.lub.lu.se](#) [Yokohama National University Library](#) / [www.scu.edu.au](#) / [www.ebscokorea.co.kr](#), [Google Scholar](#), [www.bib.umontreal.ca](#) [+++]

Cita / Citation:

Derlisiret Rincón M. y María Gracia Romero (2012)

INFOTECHNOLOGIES IN THE TRANSFORMATION OF RELATIONS IN THE THIRD ENVIRONMENT

[www.revistanegotium.org.ve](#) / núm 23 (año 8) pág 107-138

hombre que se desconecta del espacio tradicional, y penetra en el cyberspacio para ser de éste su nuevo entorno, actuando pública y socialmente distanciándose de los modales y principios que aunque los reconoce no son los exigidos este habitat, en cual el logra su empoderamiento. Es un “Human Plugged” es un ser humano conectado al Cyberespacio y sus multitareas, el cual se distancia de la realidad palpable.

Surgen además en este entorno en la ontología del ser “on line (sujeto ubicado en las comunicaciones del espectro electrónico en línea), otros problemas sociales derivados de las interacciones y mediaciones electrónicas, transmutan al sujeto en objeto de excesos, los cuales desde el marco teórico referencial del psicoanálisis; son definidas como aquellos sujetos o individuos tendientes a crear una estructura mental neurótica o a poner de manifiesto los rasgos de sujetos neuróticos, los cuales son capaces de expresar perversiones , fantasías, prácticas sexuales o deseos reprimidos a través de las redes sociales establecidas en la urbe electrónica (Santa Ana, 2004).

La aparición de estos fenómenos, refieren una progresiva y constante incorporación de la red en la vida de las personas y del cómo afecta la privacidad , la violación de la intimidad de las personas, pérdidas de valores, el cómo se pudieran desplegar rasgos perversos en sujetos neuróticos o simplemente ocasionar estados de pánico generalizado, mediante el despliegue de cadenas de rumor que

Negotium

Revista Científica Electrónica de Ciencias Gerenciales / Scientific e-journal of Management Sciences/ PPX 200502ZU1950 ISSN: 1856-180 Edited by [Fundación Unamuno / Venezuela/ REDALYC](#), [LATINDEX](#), [CLASE](#), [REVICIT](#), [IN-COM UAB](#), [SERBILUZ / IBT-CCG UNAM](#), [DIALNET](#), [DOAJ](#), [www.jinfo.lub.lu.se](#) [Yokohama National University Library](#) / [www.scu.edu.au](#) / [www.ebscokorea.co.kr](#), [Google Scholar](#), [www.bib.umontreal.ca](#) [+++]

Cita / Citation:

Derlisiret Rincón M. y María Gracia Romero (2012)

INFOTECHNOLOGIES IN THE TRANSFORMATION OF RELATIONS IN THE THIRD ENVIRONMENT

[www.revistanegotium.org.ve](#) / núm 23 (año 8) pág 107-138

emplean el miedo o el temor real y lo recrean en el tercer entorno, acciones que atiborran este espacio de un miedo imaginario que sugiere al colectivo virtual, penetrando en la estructura psicológica de los mismos, gracias a los shocks emocionales, basado en las perversiones psicóticas, lo que conlleva a una infofrenesis colectiva, tangible tanto en el espacio real como digital.

Al tiempo desencadena otras afecciones como la infopsicosis colectiva virtual, infoneurosis, infomanías de cualquier tipología, sociopatías, fobias, sociomanías, psicomanías aún no tipificadas hasta el momento por las distintas disciplinas del conocimiento; pero con las posibilidades reales de hacerse presentes en la urbe tradicional y viceversa, de manera proporcionalmente contrastante; perversiones mentales, que ya no serán objeto únicamente de la “mirada- distinción” jurídica o moral sino también de la “mirada- distinción” médica, pues a la moralización religiosa y jurídica tradicionales de la conducta “pura” se le añade ahora una formación discursiva, la de la medicina y sus correlativos “cuidados tecnológicos del yo” (Foucault citado por Beriain, 2006:25); lo cual conforma hoy día de la llamada medicina de higiene mental.

Sirven de referencia algunos casos – y otros tantos- , para hacer notar ciertas anomalías, seudomanías, Cyber- infidelidades, deformaciones lingüísticas; y otras, que han surgido producto de la

Negotium

Revista Científica Electrónica de Ciencias Gerenciales / Scientific e-journal of Management Sciences/ PPX 200502ZU1950 ISSN: 1856-180 Edited by [Fundación Unamuno / Venezuela/ REDALYC](#), [LATINDEX](#), [CLASE](#), [REVICIT](#), [IN-COM UAB](#), [SERBILUZ / IBT-CCG UNAM](#), [DIALNET](#), [DOAJ](#), [www.jinfo.lub.lu.se](#) [Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / www.ebscokorea.co.kr](#), [Google Scholar](#), [www.bib.umontreal.ca](#) [+++]

Cita / Citation:

Derlisiret Rincón M. y María Gracia Romero (2012)

INFOTECHNOLOGIES IN THE TRANSFORMATION OF RELATIONS IN THE THIRD ENVIRONMENT

[www.revistanegotium.org.ve](#) / núm 23 (año 8) pág 107-138

irrupción de las tecnologías. Según estadísticas publicadas por Martínez (2010); el Centro Pew de Investigaciones de los Estados Unidos indicó que el 75% de los niños de entre 12 y 17 años de edad tiene un teléfono móvil, comparado con el 45% de jóvenes que lo poseían en el 2004; este horizonte muestra que uno de cada tres adolescentes envían más de 100 mensajes de texto o SMS al día en Estados Unidos, es decir, constituyen la denominada “tribu del pulgar” o “oyayubisoku” “generación txt, sms, msm” (Rheingold, 2002:32).

En el campo de las ciencias médicas tradicionales las patologías ocasionadas por el uso y abuso compulsivo del celular en los envíos de textos móviles; llegan a la conclusión que el paciente sufre de tendinitis; dejando de un lado las infinidades de adicciones y las posibles redefiniciones clínicas de algunas enfermedades o problemas. En este sentido, ahora la responsabilidad recae en las distintas disciplinas del saber para definir y prevenir las contradicciones y efectos derivados de las infotecnologías.

Otro claro ejemplo de las patologías emergentes, es el Cybersexo Addiction, el denominado “eros electrónico”; cerca de ocho millones de estadounidenses son adictos al sexo virtual pasan por lo menos 11 horas a la semana con sus parejas electrónicas abandonando a sus parejas en el espacio tangible; de acuerdo con el documental de la CBS news Cybersex Addiction (2005).

Negotium

Revista Científica Electrónica de Ciencias Gerenciales / Scientific e-journal of Management Sciences/ PPX 200502ZU1950 ISSN: 1856-180 Edited by [Fundación Unamuno / Venezuela/ REDALYC](#), [LATINDEX](#), [CLASE](#), [REVICIT](#), [IN-COM UAB](#), [SERBILUZ](#) / [IBT-CCG UNAM](#), [DIALNET](#), [DOAJ](#), [www.jinfo.lub.lu.se](#) [Yokohama National University Library](#) / [www.scu.edu.au](#) / [www.ebscokorea.co.kr](#), [Google Scholar](#), [www.bib.umontreal.ca](#) [+++]

Cita / Citation:

Derlisiret Rincón M. y María Gracia Romero (2012)

INFOTECHNOLOGIES IN THE TRANSFORMATION OF RELATIONS IN THE THIRD ENVIRONMENT

[www.revistanegotium.org.ve](#) / núm 23 (año 8) pág 107-138

El reportaje recoge casos tales como el de un abogado de 56 años que explica de qué manera se enganchó en sólo dos o tres semanas, o el de una consultora en tecnología informática, de 31 años, que se viste especialmente para sus sesiones de sexo “on line” porque “no existe nada para mí, aparte de esto”. Otros datos extraídos de la encuesta Durex 2003, indican que el 25% de los españoles ya utiliza Internet con fines sexuales. Monitores con imágenes provocativas, pastillas mágicas contra la impotencia que se venden en la Web (Cortejarena, 2005).

Así, la ciberdistancia impone de alguna forma barreras a la comunicación emocional y atenta contra el vínculo cuerpo a cuerpo. En la publicación del libro “IN BED WITH THE WEB”, “Internet le nouvel adultère” (Roche y Chatelain, 2005) ha causado revuelo en Francia al poner el tema de la “ciberinfidelidad” en la opinión pública; es ésta una nueva modalidad de adulterio que utilizan miles de personas en todo el mundo. El Doctor en psicología francés Loic Roche, especialista en el tema de la influencia de las nuevas tecnologías en la vida cotidiana, y Yannick Chatelain, experto en lenguaje y comportamiento dentro de la web, han escrito este libro que analiza desde distintas aristas el cómo las nuevas tecnologías están cambiando nuestra vida más íntima.

En Tokio, nueve grandes compañías privadas de ferrocarriles y del metro público se vieron obligadas a inaugurar vagones sólo para

Negotium

Revista Científica Electrónica de Ciencias Gerenciales / Scientific e-journal of Management Sciences/ PPX 200502ZU1950 ISSN: 1856-180 Edited by [Fundación Unamuno / Venezuela/ REDALYC](#), [LATINDEX](#), [CLASE](#), [REVENICIT](#), [IN-COM UAB](#), [SERBILUZ / IBT-CCG UNAM](#), [DIALNET](#), [DOAJ](#), [www.jinfo.lub.lu.se](#) [Yokohama National University Library](#) / [www.scu.edu.au](#) / [www.ebscokorea.co.kr](#), [Google Scholar](#), [www.bib.umontreal.ca](#) [+++]

Cita / Citation:

Derlisiret Rincón M. y María Gracia Romero (2012)

INFOTECHNOLOGIES IN THE TRANSFORMATION OF RELATIONS IN THE THIRD ENVIRONMENT

[www.revistanegotium.org.ve](#) / núm 23 (año 8) pág 107-138

mujeres, los cuales sólo prestarán servicio en las horas punta de la mañana para evitar el manoseo y fotografías obscenas tomadas de forma clandestina, casi siempre con teléfonos móviles, bajo las faldas de sus portadoras; quienes sufren esos abusos en silencio e inmovilizadas en los trenes atestados hasta tres veces su capacidad (Cortejarena, 2005).

Hoy en día es común un tipo de acoso escolar denominado cyberbullying que no es más que la conocida violencia escolar, pero que se origina fuera de las paredes del recinto empleando las herramientas que brindan las tecnologías de información y comunicación mediante el uso de mensajes de textos, mails, redes sociales u otros soportes electrónicos para causarle daño a una persona o a un grupo del instituto educativo, mediante correos amenazantes, colocar en la Web situaciones vergonzosas o eróticas sin consentimiento; empleando para tal fin el anonimato y usando como escudo social la red electrónica para actuar contra a las víctimas a sus anchas (Sapene,2012).

Recientemente aparece otro hallazgo, el estadounidense Larry D. Rosen, psicólogo y académico de la Universidad de California, acuñó el concepto de la iGeneration y ha estudiado la influencia de las herramientas tecnológicas en niños y adolescentes durante los últimos 25 años. Uno de los rasgos fundamentales de los niños de la iGeneration (chicos que son fruto de los iPhone, los iPod, los iPad, los

Negotium

Revista Científica Electrónica de Ciencias Gerenciales / Scientific e-journal of Management Sciences/ PPX 200502ZU1950 ISSN: 1856-180 Edited by [Fundación Unamuno / Venezuela/ REDALYC](#), [LATINDEX](#), [CLASE](#), [REVICIT](#), [IN-COM UAB](#), [SERBILUZ / IBT-CCG UNAM](#), [DIALNET](#), [DOAJ](#), [www.jinfo.lub.lu.se](#) [Yokohama National University Library](#) / [www.scu.edu.au](#) / [www.ebscokorea.co.kr](#), [Google Scholar](#), [www.bib.umontreal.ca](#) [+++]

Cita / Citation:

Derlisiret Rincón M. y María Gracia Romero (2012)

INFOTECHNOLOGIES IN THE TRANSFORMATION OF RELATIONS IN THE THIRD ENVIRONMENT

[www.revistanegotium.org.ve](#) / núm 23 (año 8) pág 107-138

Wii, el 132omuni y todo aquello que tenga una letra “i” como protagonista. “I” de individuo, “I” de “yo” en inglés) es que conciben las tecnologías como una extensión de ellos mismos.

Sienten, socializan y se inundan de información con ellas, pues según Nuñez (2010 citando a Rosen), éstos sujetos no pueden dejar de usarlas ni dejarlas fuera de la sala de clases; ni hablar de controles parentales, pues esta generación se las ingenia para acceder a todo lo que les apetezca. Los niños de la “iGeneration” ven poca televisión, y si lo hacen, es a través del streaming que les proporciona Internet. Quieren todo al instante y la palabra paciencia no existe para ellos. En este caso, tienen menos conciencia de lo privado. Casi no se comunican “cara a cara” y prácticamente no usan el teléfono fijo. Mandan miles de mensajes de texto al mes, lo que conlleva a que estén recibiendo más información que cualquier otra generación anterior (Nuñez, 2010).

Al parecer, miles de contradicciones nacen en un espacio que desde su concepción no gestionó normas, reglas u órdenes que minimicen el caos en procura del orden; por el contrario se hace inestable, incierto y casi incontrolable. Surge la convicción de manejar las disfunciones del Cyberespacio producto del uso masificado de las Tic’s.

Enfoques gerenciales distintivos están gestándose para el manejo

Negotium

Revista Científica Electrónica de Ciencias Gerenciales / Scientific e-journal of Management Sciences/ PPX 200502ZU1950 ISSN: 1856-180 Edited by [Fundación Unamuno / Venezuela/ REDALYC](#), [LATINDEX](#), [CLASE](#), [REVICIT](#), [IN-COM UAB](#), [SERBILUZ](#) / [IBT-CCG UNAM](#), [DIALNET](#), [DOAJ](#), [www.jinfo.lub.lu.se](#) [Yokohama National University Library](#) / [www.scu.edu.au](#) / [www.ebscokorea.co.kr](#), [Google Scholar](#), [www.bib.umontreal.ca](#) [+++]

Cita / Citation:

Derlisiret Rincón M. y María Gracia Romero (2012)

INFOTECHNOLOGIES IN THE TRANSFORMATION OF RELATIONS IN THE THIRD ENVIRONMENT

[www.revistanegotium.org.ve](#) / núm 23 (año 8) pág 107-138

del recurso de la postmodernidad pareciera que carecen de instrumentos idóneos que enfrenten las situaciones emergentes productos de las interacciones en constante mutación. Un hombre ahora “i-generation”, “Cyborg” – o cualquiera que fuere su definición- se aísla del mundo convirtiéndose casi en un ser autista (Cyborg- autista) en tanto que, en el Tercer Entorno surge un sujeto primitivo que se auto protege gracias a la ausencia de una identidad propia; éste es un anónimo que pone de manifiesto cualquier deseo, insatisfacción, frustración; entre otras; recontextualiza las enfermedades, provoca nuevos desordenes mentales o adicciones a otras; tal y como se ha planteado.

Los esquemas de la postmodernidad se enfrentan a realidades ajenas; razón por la cual, urge la búsqueda de soluciones que superen el error del “Ajá Moments” (anglismo que traduce: ¿Y ahora que está que hacemos?); y se encaminen a encontrar herramientas que minimicen las inconsistencias de un espacio intangible constituido por protagonistas de una cultura ram en constante mutación.

4. CONSIDERACIONES FINALES

Como se hace notar, las infotecnologías han impactado a la sociedad de múltiples maneras tanto que los sujetos se ven constantemente obligados a readaptarse a contextos y desafíos que exigen una preparación superior para la superación de los problemas tanto coyunturales como estructurales derivados de los efectos de las

Negotium

Revista Científica Electrónica de Ciencias Gerenciales / Scientific e-journal of Management Sciences/ PPX 200502ZU1950 ISSN: 1856-180 Edited by **Fundación Unamuno / Venezuela/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENICIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET, DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / www.ebscokorea.co.kr, Google Scholar, www.bib.umontreal.ca [+++]**

Cita / Citation:

Derlisiret Rincón M. y María Gracia Romero (2012)

INFOTECHNOLOGIES IN THE TRANSFORMATION OF RELATIONS IN THE THIRD ENVIRONMENT

www.revistanegotium.org.ve / núm 23 (año 8) pág 107-138

infotecnológicas. Se reconoce en ellas un producto de nuestra civilización, pero a veces se piensa que ya se han transformado en una fuerza autónoma, que prácticamente ha escapado a nuestro control; transformando incluso la cartografía social tradicional.

Desde este estudio, se evidencia entonces un espacio reconfigurado cartográficamente, el “Tercer Entorno Tecnológico”, donde precisamente se desarrolla la “Sociedad de la Información”, la cual responde a un mundo de diversas complejidades y sistemas abiertos que no puede contentarse con encontrar la certidumbre en los fundamentos del conocimiento clásico (Echeverría,2000).

Se asume además que se está en presencia de una metamorfosis de los lazos sociales, las relaciones y vínculos tradicionales se encuentran en constante mutación; todo ello se ve reflejado en una gama de interrelaciones que entran en acción de forma incontrolada y libre a las redes.

Vale la pena destacar, que se demuestran desequilibrios entre los que tienen el acceso a la información y los que no; fenómenos psicosociales; adicciones y otros problemas que obviamente se imponen debido a las transformaciones nacidas en el tercer Entorno.

Finalmente, se constata la existencia de un sujeto que irrumpe en esta cartografía digital, el cual en este trabajo se ha conceptualizado

Negotium

Revista Científica Electrónica de Ciencias Gerenciales / Scientific e-journal of Management Sciences/ PPX 200502ZU1950 ISSN: 1856-180 Edited by [Fundación Unamuno / Venezuela/ REDALYC](#), [LATINDEX](#), [CLASE](#), [REVENCIT](#), [IN-COM UAB](#), [SERBILUZ / IBT-CCG UNAM](#), [DIALNET](#), [DOAJ](#), [www.jinfo.lub.lu.se](#) [Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / www.ebscokorea.co.kr](#), [Google Scholar](#), [www.bib.umontreal.ca](#) [+++]

Cita / Citation:

Derlisiret Rincón M. y María Gracia Romero (2012)

INFOTECHNOLOGIES IN THE TRANSFORMATION OF RELATIONS IN THE THIRD ENVIRONMENT

[www.revistanegotium.org.ve](#) / núm 23 (año 8) pág 107-138

como “Human Plugged” un ser humano conectado al Cyberespacio y sus multitareas, el cual se distancia del contexto tradicional. Su empoderamiento surge cuando la virtualidad le proporciona nuevas, cómodas, protegidas y seguras posibilidades de actuación que los atrapa y envuelve ocasionando situaciones poco tipificadas y en algunos casos hasta descocidas.

REFERENCIAS DOCUMENTALES

Alonso, J. (2005): “Comunicar en comunica: el papel interactivo de los sujetos en los nuevos medios”. En: Opción, núm. 48, pp. 57-78.

Araya, J. (2000): “El rol de la cooperación científico-tecnológica en los procesos de integración regional en América Latina”, *Cenarios en Revista de Grupo de Estudios Interdisciplinarios sobre cultura e desenvolvimiento*, Nro. 2, UNESP, Brasil.

Beriain, J. (2006) “Cruzando la delgada Línea Roja: las formas de clasificación en las sociedades modernas. En *Utopía y Praxis latinoamericana*”. *Revista internacional de Filosofía Iberoamericana y Teoría Social: Universidad del Zulia*. Maracaibo- Venezuela. Año 11. No. 32. p 38-1.

Cabrera y Malagón (2010) “La mediación como potencialidad de las tecnologías de la información y las comunicaciones en los procesos de enseñanza-aprendizaje”. [Documento en línea]. Disponible en: [ftp.ceces.upr.edu.cu/.../tic's_medición_potencialidad](#). Pdf. Fecha de Consulta: 10 de enero 2010.

CBS NEWS (2005) “O.COM, Cybersex addiction en: the Passionate Eye on CBC News Network”. [Documento en línea]. Disponible en: [http://www.cbc.ca/passionateeyesunday/ocom/index.html](#) Fecha de consulta: 10 de enero 2010.

Castells, M. (1999). “**La Era de la Información: Economía, Sociedad y Cultura**”. México: La sociedad Red Siglo XXI.

Cortejarena, A. (2005). “NOTISASH”. Disponible en: [http://sasharg.com.ar/descargas/notisash_mayo_2005.pdf](#). Fecha de consulta: 25 de abril de 2005.

Negotium

Revista Científica Electrónica de Ciencias Gerenciales / Scientific e-journal of Management Sciences/ PPX 200502ZU1950 ISSN: 1856-180 Edited by **Fundación Unamuno / Venezuela/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET,DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / www.ebscokorea.co.kr, Google Scholar, www.bib.umontreal.ca [+++]**

Cita / Citation:

Derlisiret Rincón M. y María Gracia Romero (2012)

INFOTECHNOLOGIES IN THE TRANSFORMATION OF RELATIONS IN THE THIRD ENVIRONMENT

www.revistanegotium.org.ve / núm 23 (año 8) pág 107-138

Chatelain y Roche, L. (2005) **“In bed with the Web : Internet et le nouvel adulte”**: Saint-Quentin-en-Yvelines (Yvelines) : Chiron. Págs.158.

Del Brutto, B. (2000). “El impacto de las tecnologías de información y comunicación información y comunicación en las sociedades latinoamericanas”. [Documento en línea]. Disponible en: <http://www.monografias.com/trabajos901/impactoticsociedadeslatinoamericanas/impacto-tic-sociedades-latinoamericanas.shtml>. Fecha de consulta: 6 de febrero de 2008.

Diccionario de la Real Academia Española. (DRAE). “Tercera Edición”. [Documento en línea]. Disponible en: <http://www.rae.es> Fecha de consulta: 6 de febrero de 2010.

Echeverría, J. (2000). **Un mundo virtual**. Editorial Barcelona: Plaza & Janés.

Goldstein, R. (2004) “Hacia Políticas Públicas Socialmente Relevantes en Gobierno Electrónico: Evaluación del Impacto Social de las TIC en los Procesos Participativos Locales El caso del Proceso de Elaboración Participativa de la Ley de Comunas en la Ciudad de Buenos Aires. [Documento en línea]. Disponible en: http://www.centroredes.org.ar/documentos/documentos_trabajos/files/doc_No.35.pdf. Fecha de consulta: 10 de febrero del 2001.

González, A. (2008) “Azar y azar” en: Revista Investigación Científica, Vol. 4, No. 2, Nueva época. Mayo - Agosto 2008. ISSN 1870-8196. XII Jornadas De Investigación. [Documento en línea]. Disponible en: <http://www.uaz.edu.mx/cippublicaciones/ricvol4num2tom1/Humanisticas/Azar.pdf>. Fecha de consulta: 10 de febrero del 2012.

Joyanes (1997) **“Cibersociedad”**: McGraw-Hill Interamericana.

Koval, S. (2006) “Androides y Posthumanos. La integración hombre-máquina”. [Documento en línea] Disponible en: www.diegolevis.com.ar/secciones/articulos/santiago_koval.pdf. Fecha de Consulta: 10 de octubre 2010.

Martínez, D. (2010). “Los adolescentes de Estados Unidos están locos por los SMS Noticias On line. Curiosidades Geekets, Internet, Noticias de Actualidad. 22 de abril de 2010. [Documento en línea]. Disponible en: <http://www.geekets.com/2010/04/adolescentes-en-estados-unidos-locos-por-sms/> Fecha de Consulta: 10 de enero 2011.

Maffesoli (2004). **“El nomadismo Vagabundeos iniciáticos”**. México: Fondo de Cultura Económica, 382 p.

MOOR, J. (1985). “What is Computer Ethics”. [Documento en línea]. Disponible en:

Negotium

Revista Científica Electrónica de Ciencias Gerenciales / Scientific e-journal of Management Sciences/ PPX 200502ZU1950 ISSN: 1856-180 Edited by **Fundación Unamuno / Venezuela/ REDALYC, LATINDEIX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET, DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / www.ebscokorea.co.kr, Google Scholar, www.bib.umontreal.ca [+++]**

Cita / Citation:

Derlisiret Rincón M. y María Gracia Romero (2012)

INFOTECHNOLOGIES IN THE TRANSFORMATION OF RELATIONS IN THE THIRD ENVIRONMENT

www.revistanegotium.org.ve / núm 23 (año 8) pág 107-138

http://64.233.169.104/search?q=cache:hgUhGU8aM7EJ:www.cema.edu.ar/~lm/ETICA_Y_NEGOCIOS_PRESENTACIONES/Curso_EN_7Aspectos_eticos_de_las_tecnologias_de_la_informacion_y_de_la_comunicacion.ppt+moor+1985+naturaleza+de+la+tecnologia+valores&hl=es&ct=clnk&cd=1&gl=ve. Fecha de consulta: 27 de julio de 2008.

Negroponete, N. (1995). **“Being Digital”**. Alfred Knopf. Pág. 4 .

Nuñez, N. (2010). “El desembarco de la Generación I” en: Revista Ya / El Mercurio / Derechos exclusivos de El Nacional en: Todo en Domingo 94. Mayo de 2010.

Pérez, C. (1986). “Las nuevas tecnologías: una visión de conjunto”, en: La Tercera Revolución Industrial. Impactos internacionales del actual viraje tecnológico. Ominami editor, RIAL-Anuario, GEL, Bs. As.

Pineda, M. (2010) **“Sociedad de la Información, modernidad y cultura de masas”**: Ediciones Vicerrectorado Académico LUZ, 130 p. Maracaibo-Venezuela.

Pisani, F. (2006). “La nueva Geografía de Internet”. En lo mejor de Chasqui: Periodismo Digital. Quito- Ecuador. Pág. 59-67

Rheingold, H. (1993). “The Virtual Community: Homesteading on the Electronic Frontier”: Addison-Wesley, New York Rheingold, Howard. 300págs.

Rheingold, H. (2002). **“Smart Mobs: The next Social Revolution”**: Perseus Publishing, Cambridge.

Riviere, I. (2002) “Las nuevas tecnologías de información y comunicación y las transformaciones territoriales en la ciudad de Mar del Plata”. (Provincia de Bs. As., Argentina). [Documento en línea]. Disponible en: <http://www.cibersociedad.net/congreso/comms/g22riviere.htm>. Fecha de consulta: 13 de junio de 2009.

Salazar, J. (1999) **“Psicología del Ciberespacio: La Ontología del “Ser Online”**. Universidad Rafael Urdaneta. Facultad de ciencias Administrativas, Sociales y Jurídicas. Escuela de Psicología. Memoria para optar al Título de Psicólogo. Tesis.

Santa Ana, C. (2004). “Perversión e Internet: estudio acerca de la relación entre el uso de Internet y los rasgos de perversión. Memoria para optar al título de psicólogo”. Tesis. Universidad de Chile. Facultad de Ciencias Sociales. Carrera de Psicología..

Negotium

Revista Científica Electrónica de Ciencias Gerenciales / Scientific e-journal of Management Sciences/ PPX 200502ZU1950 ISSN: 1856-180 Edited by **Fundación Unamuno / Venezuela/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET, DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / www.ebscokorea.co.kr, Google Scholar, www.bib.umontreal.ca [+++]**

Cita / Citation:

Derlisiret Rincón M. y María Gracia Romero (2012)

INFOTECHNOLOGIES IN THE TRANSFORMATION OF RELATIONS IN THE THIRD ENVIRONMENT

www.revistanegotium.org.ve / núm 23 (año 8) pág 107-138

Sapene , A. (2012) . “¿Saben lo que es bullying?”, en: ¡Claro! Gustos, nexos y contrastes. [Documento en línea] Disponible en: <http://claro.com.ve/index.php/saben-lo-que-es-el-bullying/> .Fecha de Consulta: 10 de mayo 2012.

Sibila, P. (2005) “El hombre postorgánico, el sueño de trascender nuestra condición biológica “demasiado humana” con la ayuda de las tecnologías digitales”. [Documento en línea]. Entrevista en: portal educativo del estado argentino. Disponible en: <http://portal.educ.ar/noticias/entrevistas/paula-sibilia-el-hombre-postor-1.php> Fecha de consulta: 10 de octubre 2010.

Silva, N. y Espina, J. (2006). “Ética informática en la sociedad de la información”, en: Revista Venezolana de Gerencia (RVG). Año 11, No. 36.

Scheinsohn, D. y Saroka, H. (2000). “La Huella Digital”. [Documento en línea] Disponible en la siguiente dirección: <http://www.osde.com.ar/fundación/13/pdf/huellapdf>. Fecha de consulta: 23 de diciembre 2001.

Valencia, A. (1999). “Sobre la complejidad” en: Revista Facultad de Ingeniería Universidad de Antioquia. No. 18 Septiembre 1999, Pág. 144-155. [Documento en línea]. Disponible en: http://ingenieria.udea.edu.co/producciones/asdrubal_v/complejidad.html. Fecha de consulta: 10 de febrero del 2012.

Wagensberg, J. (1994) “Ideas sobre la Complejidad del Mundo” 3era Ed. Barcelona, España: Tusquets Editores S.A. Serie Matemas 9.